

-(i) B EDI SHAKLLI FE'L VA UNING TURK TILIDAGI MUQOBILLARI

Daripova Sehriyo Olimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Sirtqi bo'lim, o'zbek tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419959>

O'zbek tilidagi o'tgan zamon fe'lining bu shakli – (-i) b affiksli ravishdoshga edi to'liqsiz fe'lining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bu fe'l shakli to'liqsiz fe'lning emish, ekan shakllari bilan birikmaydi¹.

-(i) b edi affiksli fe'l aksariyat hollarda o'tgan zamon hikoya fe'li, ba'zan old o'tgan zamon fe'li (predproshedshe vremya) nomi ostida izohlanadi². S. Usmonov -(i) bdi va shaklli fe'llarni o'tgan zamon fe'li sifatida ajratsa³. U.Tursunov va A. Muxtorov -gan edi va -(i)b edi shaklli fe'llarni ayni nom bilan bir guruhga kiritgan⁴. U.Tursunov, A.Muxtorov, Sh.Raxmatullayev muallifligida qayta nashrga tayyorlangan “Hozirgi o'zbek adabiy tili” darsligida -faqat -(i)b edi affiksi o'tgan zamon hikoya shaklini hosil qilishi qayd etiladi⁵.

A.Hojiyev -(i) b edi shakli fe'l xususidagi fikrlarni o'rganib, “o'tgan zamon hikoya fe'li” termini bu affiksdagi fe'lga xos xususiyatlarni jamlab berolmasligini isbotlaydi. Tilshunos bu affiksli o'tgan zamon fe'lini ma'xsus termin bilan atashning maqbul emasligini ta'kidlaydi hamda bu formaning o'ziga xos xususiyatlarini taxlil etadi.

A.A.Yuldashev ham i edi qo'shimchasining asosiy xususiyatlarini taxlil qilar ekan, muayyan atamasiz o'rganishni afzal ko'radi⁷. Hozirgi turk adabiy tilida -ub affiksli fe'l tuslanishli shaklining qo'llanmasligi tadqiqotning birinchi bobida qayd etildi. -(i) b edi affiksli fe'l -gan edi qo'shimchali fe'lga monand ma'no va vazifalarda qo'llanganligi tufayli ayni fe'l shakli uchun turk tilidagi -mis idi (-iști) yoki -di idi (-diydi) shaklli fe'ldan foydalaniladi.

Aksariyat adabiyotlarda **-(i) b edi** affiksli fe'llar nutq onidan ancha ilgari bajarilgan harakatni hikoya qilish yo'li bilan ifodalashi ta'kidlanadi. Bu fe'l formasi **-gan edi** formanti bilan yasaluvchi fe'l shakliga o'xshash vazifa bajarishi ham qayd etiladi. Haqiqatdan ham, bu fe'l shakllari **-di, -gan** affiksli fe'l bildirgan harakatdan avval bajarilgan harakat – holatni ifodalash uchun qo'llanadi. Biroq bu belgi **-(i)b edi** shaklli fe'llarning asosiy va yagona belgisi emas. **-(i) b edi** affiksli fe'llar murakkab sintaktik birlik tarkibida kelib, ma'lum harakatdan avval bajarilgan, muayyan ish – harakatning yuzaga chiqishiga sabab bo'lgan hodisani yoki bir voqeaning ro'y berish vaqtini anglatishi mumkin. Masalan quyidagi gap tarkibida kelgan -(i) b edi affiksi qo'shma gap tarkibida kelib, bosh gapdan anglashilgann hodisaning sodir bo'lish paytini va sababini bildiradi: Mavlono Sayidiy shoir valodat tarixini “Sulton Humoyunxon” topib edi, bu nom o'ziga ham, ichkilarga ham ma'qul tushib, uch – to'rt kundan so'ng go'dak Muhammad Humoyun ismi bilan elga ma'lum bo'lgan.

¹ G'ulomov A.F. Fe'l, -B. 27

² G'ulomov A.F. Fe'l, -B. 27; Mirzayev M., Usmonov S, Rasulov I. O'zbek tili. –B. 149. Tursunov U., Muxtorov A., Raxmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –B, 337.

³ Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili. – B. 149.

⁴ Tursunov U., Muxtorov A., Raxmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent. O'qituvchi, 1966. 337.

⁵ Tursunov U., Muxtorov A., Raxmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent. O'zbekiston, 1992. –B. 337.

⁶ Hojiyev A. To'liqsiz fe'l. – Toshkent; FAN, 1973.

⁷ Yuldashev A.A. Analiticheskie formi glagola v tyurkskix yazikax. –S. 188-198.

Keyingi gapda -(i) b edi affiksli fe'l muayyan harakatdan avval yuzaga chiqqan, natijasi so'zlanayotgan paytda aniqlangan harakat – holatni anglatadi: -Qishloqdan mashina keluvdi, qaytib ketyapti.

-(i) b edi shaklli fe'llar ma'no va vazifasiga ko'ra turk tilidagi -mişti va -diydi shakllariga monand ekanligi qayd etildi. Tarjima asarlarda shu sababli -(i) b edi qi'shimchasi uchun turk tilidagi qayd etilgan formantlardan mosi ishlatiladi. Shuningdek, turk tilidagi -mişti va -diydi affikslari uchun o'zbek tilidagi -gan edi affiksi bilan bir qatorda -(i) b edi qo'shimchasidan ham foydalaniladi. *Onu bir kere de iki ay evvel gormus, mektepteyken pek sevistigimiz icin bir parca halimi anlatmustin. Maktabda o'qib yurgan kezlarimda o'zimni menga yaqin tutganini eslab, boshimdagi savdodan bir oz aytib beruvdim.*

-(i)b edi affiksli fe'l va uning turk tilidagi muqobillarining paradigmatic va sintagmatik belgilari quyidagilardan iborat: Bu fe'l shakllari nutq onidan ancha avval bajarilgan ish – harakatni ifodalashga xizmat qiladi: Hmm...yaxshi qilibsiz. Rabfakka o't deb men aytib edim shekilli? Hmmm...dogruyapmissiz.

Rabfak'a gec diye ben soylemistim galiba?

Bu fe'l shakli kontekstga ko'ra nutq onidan ancha avval bajarilgan yoki yaqin o'tgan zamonga oid ish – harakatni anglatishi mumkin yoxud amalga oshgan vaqti noma'lum bo'lgan harakat – holatni ifodalaydi. Masalan, quyidagi gapning umumiy mazmunidan anglashilgan voqeaning yuzaga chiqqan payti aniq emas. Lekin gap tarkibida *o'sha kuni, o'shanda* olmoshlari ishlatilsa, uzoq o'tmishga oid ish – harakat ma'nosi ifodalanadi. Agar gap tarkibida *kecha, ertalab* kabi payt ravishlari ishlatilsa, aksincha, gapdan anglashilgan voqeaning yangi o'tgan zamonga taalluqli ekanligi ma'nosi kelib chiqadi. Qiyoslang: *Maorif bo'limidagi kotib bu beyning menga qarshilik qilganini aytib edi. Marifteki katip, bu beyin bana dusmanlik ettigini soylemistı. Maorif bo'limidagi kotib usha kuni bu beyning menga qarshilik qilganini aytib edi. Maarifteki katip, gunu bu beyin bana dusmanlik ettigini suylemistı. Maorif bo'limidagi kotib kecha bu beyning menga qarshilik qilganini aytib edi. Maarifteki katip, dun bu beyin bana dusmanlik ettigini suylemistı.*

So'zlanayotgan vaqtdan ilgari bajarilgan va nihoyasiga yetkazilgan ish – harakatni anglatadi va bu holda so'zlovchi voqeaning guvohi sifatida xabar beradi: *Innaykeyin, boya aytdim. Sizlarni juda ko'rgim keluvdi. Sonra dedigim gibi, hepinizi cok gorecegim gelmistı.*

Bu fe'l shakllari qo'llanganda, so'zlovchi tinglovchi diqqatini harakat – holatning hozirdagi natijasiga, harakatning holatga o'tganligiga qaratadi hamda bunda o'tmishga oid hodisaning bir marta bajarilganligini, takroriy, odatiy va davonli bo'lmaganligini ifodalaydi: -Rahmat, Shorahim aka. Hamma gapni eshitgandirsiz. Shunga nevaralarimni ko'rib ketay deb keluvdim.

Bu fe'l shakli bironta natija chiqarish maqsadi bilan qilingan, lekin qanday natija berganligi noma'lum bo'lgan ish – harakatni bildiradi. Xususan, ish – harakatning kutilgan natija berishiga o'zi ishonib yetmaganligi, balki u ma'lum taraddud bilan qilinganligini ifodalash uchun shu fe'l shakli qo'llaniladi: Bir necha oy burun Xayrullobey bilan gaplashib o'tirib, so'z orasida shu moyini yaxshi ko'rganimni aytib edim. Bilmayman, qayerdan topdi ekan, uch – to'rt kundan keyin Xayrullobey menga bir shisha atirgul moyi keltirib bergan edi. Bir kaç ay evvel söz arasinda elyotropu chok sevdigimi soylemistim. Hayrulloh Bey bilmem nereden bulmus, uc dort gun sonar bir sise getirmesinmi?

-(i)b edi formasidagi fe'l biror harakatni bajarilishi yoki bajarilmasligiga sabab bo'luvchi harakat – holatni bildirishi mumkin. Bu formadagi fe'l o'zidan keyin yana bir ish – harakatni

bajarilish – bajarilmasligini talab qilishi mumkin. -(i)b edi shaklli fe’lning bu xususiyati uni A. Kononov tomonidan “old o’tgan zamon” (predproshershee vranya) deb atalishga sabab bo’lgan⁸. A.Hojiyev -(i)b edi formali fe’lning ayni ma’noni bildirishini inkor etmaydi, ammo bu uning yagona va asosiy xususiyati emasligini ta’kidlaydi⁹. Demak, -(i)b edi affiksli fe’llar -gan edi affiksli fe’llardan farqli o’laroq munosabat ifodalashda faol qo’llanadi, ya’ni ayni shaklli fe’lga bog’liq ravishda yana bir harakat – holatning amalga oshganligi ma’nosi anglashiladi. Turk tilidagi -di idi affiksli fe’llar ham, misollarni qiyoslash jarayonida ma’lum bo’ldiki, -mis idi shaklli fe’lga qaraganda murakkab sintaktik birlik tarkibida ko’p uchraydi hamda asosan munosabat ifodalashda ko’p ishlatiladi: *Bu gap menga qattiq tegib, tamog’imga yong’oqdek bir narsa qadalib qolgandek bo’ldi, rangim gezarib peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi, sudrab olib chiqib ketmoqchi bo’lib qiz tomon intiluvdim, u uradi, deb qo’rqdi shekilli, sapchip o’rnidan turdida Karomatxonning pinjiga o’tib oldi. Bir gun Handan seni tariff ettiyti, onu dusunuyorum. Bir kuni Xandan seni ta’riflab edi, shuni o’ylayapman.*

-(i)b edi affiksli o’tgan zamon fe’li payt ergash gapli qo’shma gap tarkibidagi ergash gapning kesimi vazifasini bajarishi mumkin. Turk tilida bu holatlarda fe’lning ravishdosh yoki sifatdosh shakllari qo’llaniladi: *Hatto bir kun iloj topolmay bormay qoluvdim, ertasiga: “Kecha kelmadingiz, vaqtingiz bo’lmagandir? ...” -dedi. Hatta bir gun elimde olmadan yanima gitmeyince ertesi gun: -Dun gelmediniz, vaktiniz olmadi herhalde? Dedi . Boshim qotib zinada turuvdim, bir o’rtog’i orqamdan chiqib, meni chetga imladi. Merdivenin kenarinda saskin dururken bir arkadasi isharetle beni kanara cagirdi.*

-(i)b edi shaklli o’tgan zamon fe’li o’tirmoq, turmoq, yurmoq, yotmoq holat fe’llari ishtirokidagi qo’shma fe’lga oid bo’lsa, o’tgan zamonga xos, davomiy yoki takrorlanib turuvchi ish – harakatni bildiradi. Xuddi shunday vaziyat -(i)bdi shaklli fe’llarda uchrashini tadqiqotning avvalgi qismida bayon etdik. -(i)bdi shaklli o’tgan zamon fe’li qayd etilgan holat fe’llari bilan ifodalanganida, mazkur ma’no -yor, -makta qo’shimchalari vositasida berilishi qayd etilgan edi. – (i)b edi shaklli o’tgan zamon fe’li yotmoq, turmoq, o’tirmoq, yurmoq holat fe’llari bilan ifodalanganida turk tilida ayni ma’no uchun -yor idi (-yordu), -makta idi, (-maktaydi) qo’shimchalaridan foydalaniladi. Binobarin, yotmoq, turmoq, o’tirmoq, yurmoq fe’llarining -(i)b edi shakllari so’zlovchi so’zlayotgan paytgacha davomli va muttasil bo’lgan va tugallanmagan harakat, holatni anglatadi: *Bir kuni kech kuz edi, o’z xonasida kasallarni qabul qilib bo’lib, anketalarni to’ldirib o’tiruvdim, hamshira kirib, “Sizni bir qiz yo’qlayapti”, dedi. Bir gun vakit epay ilerlemisti , mevsim sonbahar. Kliniktaki odamda evraklarini guzden geciriyordum. Hasta kabuli coktan bitmis. Bir hemsire girip Bir kiz israrla size gormek istiyor”.*

Turk va o’zbek tillaridagi o’tmishga oid davomli harakat, shunigdek, kontekstda mikromatida o’z ifodasini topishi mumkin: *Oqshomgacha sizni o’yingizda kutib edim kelmadingiz. Aksama kadar size evinizde beklediydim, gelmediniz.*

-(i)b edi shaklli fe’l va uning turk tilidagi muqobillari kontekstga ko’ra o’tmishda takroriy suratda amalga oshirilgan, yakka bo’lmagan ish – harakatni ifodalashi mumkin. Bu ma’no leksik vositalar yordamida reallashadi: *Fotix sizni necha marta izlab keluvdi. Fatix size kaç aramisti . Bu fe’l shakllaridan anglashilgan qaytariluvchi ish – harakat ma’nosi o’zbek va turk tillaridagi ko’p marta cok kere / defa, defalarca, ko’p = cok, bir necha bor = bir kaç kere kabi so’zlar orqali ifodalanadi.*

⁸ Kononov A.N. Grammatika sovremennogo o’zbekskogo literaturnogo yazika -B. 224

⁹ Hojiyev A. To’liqsiz fe’l. –B. 69.

Demak, o'zbek tilidagi -(i)b edi shaklli fe'l va uning turk tilidagi muqobillari o'zgaruvchan (dinamik) mazmun tashiydi, ya'ni kontekst va mikromatida liksik vositalar ishtirokida ushbu fe'l shakli invariant ma'nosini o'zgartirishi mumkin.

-(i)b edi shakli talaffuz jarayonida o'zgarishga uchraydi va yozuvda ham shu ko'rinishda qo'llanishi mumkin, *-Ma'zur tutasiz, xo'jayin. Daladan bir odam kelib, bir payola suv so'rovdi, yo'q deya olmadim...* Bu xususiyat fe'llarning bo'lishsiz shakliga ham xos. A.Hojiyev -(i)b edi formasining bo'lishsiz aspektida (ishlamab edi formasida) qo'llanishi juda kam uchrashini, bu ma'noda asosan ishlamagan edi shaklidagi fe'l ishlatishini ta'kidlaydi¹⁰. Biroq hozirgi o'zbek tilida bu fe'lning -movdi bo'lishsiz shaklidan ham foydalanilmoqda: *Teatrga kiritib qo'ying deb, Nilufarxon holi – jonimga qo'ymovdilar, mana mingdan – ming iltimoslar bilan aytib keldik bu kishini.*

(i)b edi shaklli o'tgan zamon fe'llari quyidagi xususiyatlarga ega:

– bu fe'l shakli uchun turk tilidagi -di idi (-diydi) yoki -mis idi (-ishi) affiksi ishlatiladi;

-(i)b edi / -diydi / -mishi shaklli o'tgan zamon fe'llari -gan edi shaklli o'tgan zamon xos ma'no va vazifalarda qo'llaniladi. Bu fe'l shakllari bir marotaba bajariluvchi, tugallangan aniq ish – harakatni ifodalaydi;

-(i)b edi affiksli fe'l qoshma gap tarkibida ishlatilganda munosabat ifodalashi, boshqa bir harakat – holatning bajarilish paytini bildirishi, muayyan ish – harakatdan avval bajarilgan harakatni anglatishi mumkin, shu jihatdan bu fe'l shakli turk tilidagi -di idi affiksiga monand keladi;

–kontekstga ko'ra -(i)b edi shaklli fe'l va uning turk tilidagi muqobillari o'tmishga oid ish – harakatning yakka emasligi, takroriy xarakterga egaligi ma'nolarini ifodalashi mumkin, bunda bu ma'no leksik vositalar orqali reallashishi mumkin;

–kontekstga ko'ra -(i)b edi affiksli fe'l va uning turk tilidagi muqobillari davomli harakat – holatni bildirish imkoniga ega;

–o'tirib edi, turib edi, yurib edi, yotib edi shaklli holat fe'llari qo'shma fe'l tarkibida ko'makchi fe'l bo'lib kelganida yetakchi fe'l bildirgan harakatning davomli ekanini anglatadi, turk tilidagi davomlilikni ifodalovchi mutanosib ko'makchi fe'llarning ayni shakli bu ma'no anglatmaydi.

XULOSA

1. O'zbek va turk tillaridagi o'tgan zamon fe'li shakllari ma'no jihatdan mushtaraklikka ega. Qiyoslanayotgan bu ikki shakli ayni fe'l shakllarining sintetik va **edi / idi** to'liqsiz fe'li yordamida yasaluvchi shakllari feol qo'llanadi. O'zbek tilidagi “ o'tmish ” -umumiy invariant mazmun ostida yagona paradigmaga birlashuvchi fe'l shakllarining miqdori turk tiliga nisbatan ko'p sonlidir. Biroq turk tilidagi o'tgan zamon fe'li shakllarining ma'no ko'lami, semantik doirasi keng bo'lib, o'zbek tilidagi o'tgan zamon fe'li yasovchi formantlariga oid ma'nolarni qamrab oladi.

2. O'tgan zamon fe'li shakllari nutq oniga bevosita bog'liq, hozirgi zamon shakli fe'lidan farqli o'laroq davomiyligi, tugallanganligi miqdoriy xususiyat, natija kabi ma'nolarni bildirish xususiyatiga ega. Shu bois o'tgan zamon fe'llarining funksional -semantik asosi ayni ma'nolar vositasida shakllanadi. Bu esa fe'l zamonidagi temporal va funksional -semantik belgilarning uzviy aloqadorligini tashkil etadi.

¹⁰ Hojiyev A. To'liqsiz fe'l. –B. 64

3. Taqqoslangan bu ikki tildagi fe'lining o'tgan zamon shakllari mazmunan invariantlilik konekstuallik jihatdan tadqiq etilganligi sababli o'zbek va turk tillaridagi o'tgan zamon fe'li shakllarining kontekstdan alohidalikdagi mazmuni va kontekstda namoyon bo'luvchi qo'shimcha, o'zgaruvchan mazmuni farqlanadi, ya'ni har bir o'tgan zamon shakllarining paradigmatic va sintagmatic belgilari namoyon qiladi.

4. O'zbek va turk tillarida faqat fonetik jihatdan farqlanuvchi ayni shakllar qo'llansa ham, turli sintagmatic ma'nolarga ega bo'lishi hamda shu asosda bir -biridan tafovutlanishi mumkin. Shu sababli ayni bir qo'shimcha ikki tilde turli kontekstual ma'nolarni bildirishi mumkin. Bu esa o'z navbatida o'zbek tilidagi muayyan qo'shimcha uchun turk tilidagi bir necha qo'shimchaning muvofiq kelishiga olib keladi va aksincha, turk tilidagi bir qo'shimcha uchun o'zbek tilidagi bir necha affiks monand kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

5. O'zbek va turk tillaridagi o'tgan zamon fe'llari temporal, aspectual, va modal mazmunlarni ifodalashda aks etuvchi parasemantik ma'no tashiydi. Har ikki tildagi aspektuallik o'ziga xos usulda ifoda etiladi. Zero, o'zbek tilida ham harakatning yuzaga chiqishi uslubining yagona grammatik ifoda vositasi yo'q. qiyoslanayotgan tillardagi o'tgan zamon fe'li shakllarining temporal, aspektual, modal belgilari turli leksik vositalar yordamida (ko'makchi fe'llar, maxsus so'z yoki so'z birikmalari) reallashadi. Demak, bu vaziyatda mikromati yoki konteks, shuningdek, fe'lining qo'llanish doirasi muhim ahamiyat kasb etadi.

6. Harakat – holatning bajarilishini tavsiflashda ishtirok etuvchi ko'makchi fe'llarning miqdori o'zbek tilida o'ttiztaga yaqin. Turk tilida esa ko'makchi fe'l vazifasini bajaruvchi fe'llar o'ntadan ziyod bo'lsa-da, bu fe'llardan kam foydalaniladi.

References:

1. Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili.
2. Tursunov U., Muxtorov A., Raxmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent. O'qituvchi, 1966.
3. Hojiyev A. To'liqsiz fe'l. – Toshkent; FAN, 1973
4. Yuldashev A.A. Analiticheskie formi glagola v tyurkskix yazikax.
5. Kononov A.N. Grammatika sovremennogo o'zbekskogo literaturnogo yazika
6. Abuzalova M. Kelishiklarning substansial talqini xaqida//O'zbek tili va adabiyoti. – 2009
7. Shahobiddinova Sh. Kategoriya va kategoriyalashtirishga bog'liq ayrim muammolar haqida // O'zbek tili va adabiyoti. – 2007
8. Hojiyev A. O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari. O'zbek tili va
9. adabiyoti.
10. Mamatov J. Hozirgi o'zbek tilida urg'u va singarmonizm//O'zbek tili va
11. adabiyoti. – 2012
12. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh. Grammatik kategoriya muammosiga doir ayrim mulohazalar//O'zbek tili va adabiyoti. -1998